

Міжнародна науково-практична конференція

«СТАЛЕ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН: ВІД ДОСЛІДЖЕНЬ ДО ПРАКТИКИ»

**З НАГОДИ 100-РІЧЧЯ ВП НУБІП УКРАЇНИ
«БОЯРСЬКА ЛІСОВА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ»**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВІ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ**

**ВП НУБІП УКРАЇНИ
«БОЯРСЬКА ЛІСОВА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ»**

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

**УЧАСНИКІВ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СТАЛЕ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН: ВІД
ДОСЛІДЖЕНЬ ДО ПРАКТИКИ»**

(23 жовтня 2025 року)

Міжнародна науково-практична конференція «СТАЛЕ ВЕДЕННЯ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН:
ВІД ДОСЛІДЖЕНЬ ДО ПРАКТИКИ».

Рекомендовано до друку науковою радою ВП НУБіП України
«Боярська лісова дослідна станція» (протокол № 8 від 24 жовтня
2025 р.)

Відповідальні за випуск:

заступник директора, к. с.-г. наук, старший дослідник О.М. Мельник
провідний інженер з науково-технічної інформації Н.В. Рощенюк

© ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»

УДК 581.526 (477-25)

СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТЕРИТОРІЇ БОЯРСЬКОЇ ЛІСОВОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ В СКЛАДІ НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» (М. КИЇВ)

Прядко О.І. – кандидат біологічних наук,
Медина Т.В., Неруш Р.Ю., Корольонок С.С.,
Національний природний парк «Голосіївський», Київ
priadko_olena@ukr.net

Національний природний парк «Голосіївський» створений Указом Президента України № 794 від 27.08.2007 р. на площі 4525,52 га в межах м. Києва в Голосіївському районі міста. Указом Президента України від 01.05.2014 р. № 446/2014 територію Парку було розширено на 6462,62 га землями у Святошинському та Оболонському районах. Загальна площа НПП «Голосіївський» становить 10988,14 га. Територія Парку є фрагментованою та включає кілька ділянок, серед яких особливу наукову і природоохоронну цінність має урочище Голосіївський ліс.

У 2008 р. згідно з Указом Президента України від № 30.11.2008 № 976 із території урочища «Голосіївський ліс», яке надано в постійне користування Парку, було вилучено 10,6 га для будівництва лікарні майбутнього. Натомість до складу НПП «Голосіївський» було включено 15 га території Боярської лісової дослідної станції (Боярська ЛСД) без вилучення в землекористувача. До складу Парку ввійшла територія кв. 205 Боярського лісництва (виділи 4, 5, 10, 11, 18).

На території лісової ділянки переважають листяні ліси різного ценотичного складу. Основну площу займають угруповання з домінуванням граба звичайного (*Carpinus betulus*) і домішкою дуба звичайного (*Quercus robur*). У складі деревостану також трапляються клен гостролистий (*Acer platanoides*), клен-явір (*Acer pseudoplatanus*), липа серцелиста (*Tilia cordata*), в'яз (*Ulmus glabra*), ясен звичайний (*Fraxinus excelsior*). У верхніх частинах погорбованого рельєфу (виділи 4, 10) відзначені насадження адвентивних порід — гледичії звичайної (*Gleditsia triacanthos*) та поодинокі екземпляри робінії звичайної (*Robinia pseudoacacia*).

Саме тут відмічена значна частина сухостійних дерев, найбільше — поблизу асфальтованої дороги вздовж вул. Еллана Блакитного та прилеглих лісових стежок. Тут відмічені сухі екземпляри ясена звичайного, клена-явора та гледичії звичайної. На таких ділянках

спостерігається активний розвиток підліска з бузини чорної (*Sambucus nigra*), а в трав'яному покриві – значна частка адвентивних і рудеральних видів. Серед них – розрив-трава дрібноквіткова (*Impatiens parviflora*), виноград п'ятилисий (*Parthenocissus quinquefolia*), чистотіл великий (*Chelidonium majus*) та кропива дводомна (*Urtica dioica*). Природні види травостою тут пригнічені; поодинокі трапляються куцоніжка лісова (*Brachypodium sylvaticum*), зеленчук жовтий (*Galeobdolon luteum*), зірочник ланцетолистий (*Stellaria holostea*) тощо.

У напрямку від дороги та забудови ліс набуває більш природного характеру. У деревостані при домінуванні різновікового граба збереглися окремі старовікові дерева цього виду, а також вікові дерева дуба звичайного. Для таких ділянок характерне природне поновлення граба, в'яза та клена гостролистого. У ярусі підліска поодинокі зростає бруслина бородавчаста (*Euonymus verrucosus*) та ліщина звичайна (*Corylus avellana*).

Зімкненість крон деревостану в цих ценозах становить 0,7–0,8, трав'яний покрив розріджений. Тут формуються рідкотравні угруповання, у складі яких переважають типові неморальні лісові види: зеленчук жовтий (*Galeobdolon luteum*), підмаренник запашний (*Galium odoratum*), копитняк європейський (*Asarum europaeum*), чистець лісовий (*Stachys sylvatica*), фіалка дивна (*Viola mirabilis*), медунка темна (*Pulmonaria obscura*). Подекуди трапляється розрив-трава дрібноквіткова, саме цей адвентивний вид є поширеним у дубово-грабових лісах урочища Голосіївський ліс.

Фрагментами по схилах ярів відмічені дубово-грабові ліси волосистоосокові. Бореальний комплекс у травостої представлений слабо; лише на схилах і днищах неглибоких ярів зростають папороті — щитник чоловічий (*Dryopteris filix-mas*), щитник картузіанський (*Dryopteris carthusiana*) та безщитник жіночий (*Athyrium filix-femina*).

У глибині лісу наявні окремі напіврозкладені стовбури дерев, що слугують субстратом для розвитку грибів. Серед них відмічена ксиларія багатоліка (*Xylaria polymorpha*), відома під назвою «пальці мерця». Наявність мертвої деревини є важливим чинником підтримання екологічної рівноваги, адже вона створює умови існування для грибів, мохів, лишайників та представників фауни.

Особливу цінність становлять вікові дерева, що збереглися донині. У НПП «Голосіївський» ведеться систематичний облік і моніторинг стану старовікових дубів звичайних. На цій ділянці

зафіксовано два екземпляри, включені до Списку найстаріших дерев Парку — дуби № 41 та № 43 [1].

Дуб № 41 входить до складу ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Дуби Рильського», створеної рішенням Київради від 27.11.2009 № 713/2782. Він росте в нижній частині балки, що спускається до Голосіївського (Дідорівського) струмка (виділ 11). Обхват стовбура на висоті 130 см становить 494 см, висота дерева — близько 30 м (координати: 50,38311°N; 30,51660°E).

Дуб № 43 розташований поблизу студмістечка НУБіП, на підвищеній ділянці Київського лесового плато. Приблизно три роки тому дерево всохло, що, ймовірно, пов'язано як із гідрологічними особливостями місця, так і з кліматичними змінами останнього десятиліття. Обхват стовбура становить 475 см, висота — близько 25 м (координати: 50,38458°N; 30,51289°E, виділ 11). За станом цього дерева рекомендовано здійснювати постійний моніторинг.

У цілому рослинний покрив ділянки зберігає природний характер. За ценотичним складом він є типовим для урочища Голосіївський ліс, а флористичне ядро утворюють неморальні види. Оскільки обстеження проводилися восени, ефемери та ефемероїди (весняна флора) у травостой відсутні. Види, занесені до Червоної книги України, на території не виявлені. З метою встановлення повного флористичного складу, необхідно проведення подальших досліджень.

Під час проведення досліджень кв. 205 Боярського лісництва серед представників тваринного світу, що перебувають під охороною було відмічено жука-оленя [рогача великого] (*Lucanus cervus*). Вид занесений до Червоної книги України (рідкісний) [3], Додатку III Бернської конвенції, та МСОП. Його личинки розвиваються, харчуючись мертвою деревиною під землею, переважно в коренях пнів та мертвих дерев. Для розвитку вони частіше обирають дуби, але іноді трапляються і у коренях інших листяних порід. Більшу частину життя вид проводить на стадії личинки (від 3 до 7 років), тоді як дорослі особини живуть лише кілька тижнів. Саме тому під час проведення планової діяльності важливо залишати пні листяних дерев. Великі скупчення жука-оленя були відмічені у: кв. 205, вид. 5.

Крім того, на території кв. 205, вид. 11 у листопаді 2024 року та січні 2025 року фіксувалися скупчення льодовичника Вествуда (*Boreus westwoodi*) — вид занесений до Червоної книги України (вразливий) [3]. Личинки розвиваються в ґрунті серед мохів, живлячись їх ризоїдами та залишками дрібних безхребетних, а яйця відкладаються

в мох, де проходить увесь розвиток. Імаго активні з пізньої осені до ранньої весни, часто спостерігаються під час відлиг на снігу. З огляду на екологічні особливості виду, необхідно забезпечити збереження мохового покриву в місцях скупчень, оскільки будь-яке пошкодження мохового шару може призвести до знищення локальних популяцій.

На відмерлих вікових дубах кв. 205, вид. 5, 10, 11. можна також помітити виходи імаго евритиреї дубової (*Eurythyrea quercus*) – вид занесений до Червоної книги України (рідкісний) [3]. Основним середовищем існування цього виду є ліси зі старими дубами. Через зменшення площ таких місць популяції виду стають ізольованими та значно скорочуються. Евритирея дубова є індикаторним видом для екосистем старих відкритих лісів.

На території кв. 205 вид. 10 трапляється Жук-самітник (*Osmoderma barnabita*) – вид занесений до Червоної книги України (вразливий) [3], Додатку II Бернської конвенції, Європейського та Міжнародного червоних списків. Це пралісовий релікт, що заселяє старі дуплисті дерева, насамперед дуби, буки та липи. Його популяції стабільні лише в умовах природних старовікових лісів, тому вид вважають індикатором високого рівня природності екосистем. Основні загрози для нього — санітарні вирубки, видалення дуплистих дерев і фрагментація лісових масивів.

У травні-червні 2025 року на території кв. 205, вид. 11 фіксувався ковалік сплющений (*Neopristilophus depressus* = *N. insitivus*) — рідкісний вид, занесений до Червоної книги України [3]. Вид потребує охорони старих широколистяних лісів, що забезпечують стабільність його популяцій.

Також у квітні 2025 року на території кв. 205, вид. 11 неодноразово фіксувався вогняник червоний (*Pyrrhodium sanguineum*) — регіонально рідкісний вид [2]. Личинки розвиваються в мертвій або підгнилій деревині, найчастіше в сухих гілках або пеньках. Для збереження виду необхідно підтримувати наявність старих і мертвих дерев у дубових та змішаних лісах.

Крім того, на території кв. 205 трапляється Рогач синій (*Platycerus caraboides*) — регіонально рідкісний вид [2]. Його личинки розвиваються в розкладеній деревині дуба чи бука, сприяючи розкладанню мертвої деревини та формуванню ґрунтового гумусу.

Загалом виявлені види є показниками високої природної цінності досліджуваної території. Вони тісно пов'язані зі старовіковими

дубовими лісами, дуплистими та мертвими деревами, що підкреслює важливість збереження природних структурних елементів лісу.

Базуючись на отриманих даних щодо сучасного стану природних комплексів та їх біорізноманіття, лісова ділянка Боярської ЛДС має надзвичайно високу наукову та природоохоронну цінність. З метою її збереження, як складової території НПП «Голосіївський» доцільно вжити наступних рекомендацій:

- при проведенні рубок небезпечних дерев, видаляти тільки ті сухостійні дерева, які знаходяться вздовж автомобільної дороги та лінії електропередач, екологічної стежки «Голосіївські схили біля Дідорівських ставків» та інших лісових стежок, біля житлової та громадської забудови (північна частина виділів). В інших частинах цих виділів лісогосподарські заходи не проводити;

- при видаленні дерев залишати пеньки та корені;

- не проводити видалення старих, дуплистих дерев без крайньої потреби. Дерев з дуплами (порожнинами) часто слугують середовищами існування багатьох видів комах, птахів, кажанів і мають бути збереженими. У місцях підвищеного рекреаційного навантаження, а також там, де проходять дороги та стежки, такі дерева, за можливості, рекомендовано кронувати або зрізати стовбури на висоті 3 м над землею, і лише в екстремальних випадках — видаляти.

Список використаних джерел

1. Онищенко В. А. Вікові дуби Голосіївського лісу // Заповідна справа. 2015. № 1 (21). С. 19–24.
2. Перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Києва: Рішення Київської міської ради від 23.12.2004 р. № 879/2289.
3. Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені із Червоної книги України (тваринний світ): Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19.01.2021 р. № 29.